

O'ZBEKISTON MAKTABLARIDA RAQAMLI TAFOVUT VA UNING INGLIZ TILI O'QUVCHILARINING RAQAMLI KOMPETENSIYASIGA TA'SIRI

Raxmatullayeva Barno Baxtiyor qizi

NavDU tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15798831>

Annotatsiya: Ushbu tadqiqotda O'zbekiston maktablarida mavjud raqamli tafovut (digital divide) va uning ingliz tili fani o'quvchilarining raqamli kompetensiyasiga (raqamli savodxonlik, axborot texnologiyalaridan foydalana olish qobiliyati) ko'rsatgan ta'siri tahlil qilinadi. Tadqiqotda shahar va qishloq maktablari o'rtasidagi texnologik imkoniyatlar farqi, o'qituvchilarning va o'quvchilarning raqamli resurslardan foydalanish darajasi, internetga ulanish sifati va mavjudligi, shuningdek, raqamli vositalarning dars jarayoniga integratsiyasi o'rganiladi. Ishda so'rovnomma, intervyu va kuzatuv metodlari orqali ma'lumotlar yig'ilib, raqamli tafovut ingliz tili o'quvchilari uchun qanday didaktik va metodik to'siqlar tug'dirishi amaliy jihatdan tahlil etiladi. Natijalar asosida raqamli tafovutni kamaytirish va ingliz tili o'quvchilarining raqamli kompetensiyasini oshirish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Kalit so'zlar: raqamli tafovut, raqamli kompetensiya, texnologik tengsizlik, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT), ta'limda raqamli transformatsiya

KIRISH

So'nggi yillarda dunyo miqyosida raqamli texnologiyalar ta'lim sohasiga jadal sur'atlar bilan kirib kelmoqda. Raqamli vositalar va internet texnologiyalari ta'lim jarayonini samarali tashkil etish, o'quvchilarning mustaqil izlanish qobiliyatini rivojlantirish hamda fanlarni interaktiv tarzda o'zlashtirish imkonini bermoqda. Xususan, ingliz tili kabi kommunikativ ko'nikmalarga asoslangan fanlarda raqamli resurslardan foydalanish o'quvchilarning til o'rganishdagi motivatsiyasini oshirishga xizmat qiladi. Biroq, bu imkoniyatlardan samarali foydalanish har doim ham oson kechmaydi.

O'zbekiston maktablarida ham so'nggi yillarda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etishga katta e'tibor qaratilmoqda. Prezident qarorlari va davlat dasturlari asosida zamonaviy texnologiyalar bilan ta'minlash, raqamli ta'lim platformalarini yaratish va o'qituvchilarni AKT bo'yicha qayta tayyorlash ishlari amalga oshirilmoqda. Shunga qaramay, mamlakat bo'ylab maktablar o'rtasida texnologik tengsizlik — ya'ni raqamli tafovut mavjudligicha qolmoqda. Bu tafovut, ayniqsa, shahar va qishloq maktablari o'rtasida yaqqol ko'zga tashlanadi: ayrim maktablar zamonaviy kompyuter sinflari, yuqori tezlikdagi internet, va elektron resurslarga ega bo'lsa, boshqalari bunday infratuzilmadan mahrumdir.

Raqamli tafovut faqat texnik vositalarning mavjudligi bilan cheklanmaydi; u o'qituvchilar va o'quvchilarning raqamli savodxonlik darajasi, raqamli kompetensiyasi, shuningdek, ushbu vositalardan ta'limiy maqsadlarda foydalana olish salohiyati bilan ham bog'liqdir. Ayniqsa, ingliz tilini o'rganishda raqamli kompetensiyaning o'rni beqiyosdir. Chunki til o'rganish uchun audiovizual materiallar, virtual suhbatdoshlar, onlayn lug'atlar va mashqlar, mobil ilovalar kabi ko'plab raqamli resurslar mavjud bo'lib, ular ta'lim sifatini sezilarli darajada oshiradi. Agar o'quvchilarda ushbu vositalardan foydalanish uchun texnologik imkoniyatlar va zarur

ko'nikmalar yetarli bo'lmasa, bu ularning ingliz tilini o'zlashtirish jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Shu nuqtai nazardan, mazkur tadqiqot ishining dolzarbligi shundaki, u O'zbekiston maktablarida mavjud bo'lgan raqamli tafovut holatini chuqur tahlil qilish va uning ingliz tili o'quvchilarining raqamli kompetensiyasiga qanday ta'sir ko'rsatayotganini aniqlashga qaratilgan. Tadqiqot orqali qaysi omillar raqamli tafovutga sabab bo'layotgani, bu tafovut ta'lim sifati, xususan ingliz tili fani bo'yicha natijalarga qanday ta'sir qilayotgani aniqlanadi. Tadqiqot natijalari asosida raqamli tengsizlikni kamaytirish va o'quvchilarning raqamli kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha amaliy takliflar ishlab chiqiladi.

METODOLOGIYA

Mazkur tadqiqot ishining metodologik asoslari umumiy o'rta ta'lim maktablarida ingliz tili darslarini raqamli texnologiyalar vositasida takomillashtirish yo'llarini aniqlash, ayniqsa 7-8-sinf o'quvchilari misolida mavjud muammo va imkoniyatlarni ilmiy-nazariy hamda amaliy jihatdan o'rganishga yo'naltirilgan. Tadqiqotda sifatli va miqdoriy tahlil metodlari uyg'unlashtirilgan bo'lib, bu yondashuv raqamli texnologiyalarni o'quv jarayoniga samarali integratsiya qilish holatini chuqur tahlil etish, mavjud muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etish bo'yicha asosli xulosalar chiqarish imkonini berdi.

Tadqiqot ob'ekti sifatida Qashqadaryo, Samarqand va Navoiy viloyatlaridagi ayrim umumiy o'rta ta'lim maktablari tanlab olindi. Maktablar tanlanishida ularning geografik joylashuvi, texnologik infratuzilmasi va ijtimoiy-iqtisodiy holati kabi omillar inobatga olindi. Har bir viloyatdan 3 tadan maktab jalb etilib, ularning har biridan 7-8-sinflarda tahsil olayotgan o'rtacha 25 nafardan o'quvchi va kamida 1-2 nafar ingliz tili o'qituvchisi ishtirok etgan bo'lib, umumiy hisobda 225 nafar o'quvchi va 18 nafar o'qituvchi tadqiqot respondentlari sifatida qatnashdi.

Tadqiqotda ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilishda bir qator empirik metodlardan foydalanildi. Jumladan, o'quvchilarning ingliz tili darslarida raqamli texnologiyalardan foydalanish borasidagi amaliy tajribalarini, ularning texnologik savodxonlik darajasi, raqamli vositalarga nisbatan motivatsiyasi va ulardan foydalanish chastotasini aniqlash maqsadida maxsus ishlab chiqilgan yopiq va yarim ochiq savollardan iborat anketalar tuzildi. Shuningdek, ingliz tili fani o'qituvchilari bilan yarim strukturalangan intervyular tashkil etilib, ularning dars jarayonida zamonaviy texnologiyalarni qo'llash bo'yicha kompetensiyalari, yuzaga kelayotgan to'siqlar va ehtiyojlar chuqur tahlil qilindi.

Bundan tashqari, tanlangan maktablarda ingliz tili darslari bevosita kuzatilib, ularning mazmuni, metodik qurilishi va raqamli vositalardan amaliy foydalanish holatlari o'rganildi. Tadqiqotda eksperimental yondashuv ham qo'llanildi: ya'ni, ayrim sinflarda ingliz tili darslari multimedia resurslari, interaktiv platformalar, onlayn mashqlar, til o'rgatuvchi mobil ilovalar, QR-kodli topshiriqlar va videodarslar yordamida tashkil etildi, boshqa sinflarda esa an'anaviy dars metodlari saqlab qolindi. Har ikki guruhdagi o'quvchilarga yakuniy test sinovlari o'tkazilib, ularning o'zlashtirish darajasi, lisoniy kompetensiyalarining rivojlanish sur'atlari va texnologik savodxonlik ko'rsatkichlari solishtirildi.

Yig'ilgan ma'lumotlar miqdoriy tahlil qilish uchun Microsoft Excel dasturida qayta ishlanib, statistik ko'rsatkichlar asosida grafik va diagrammalar shaklida umumlantirildi. Sifatli ma'lumotlar esa mavzular bo'yicha kodlashtirilib, kontent-tahlil usuli yordamida tahlil qilindi. Shu tariqa, o'quvchilarning raqamli texnologiyalar asosida o'qitilgan darslardagi faollik darajasi, til kompetensiyalaridagi ijobiy o'zgarishlar hamda o'qituvchilarning texnologik yondashuvga bo'lgan munosabati asosida muhim ilmiy xulosalar chiqarildi.

Tadqiqot jarayonida barcha ishtirokchilar bilan oldindan yozma rozilik shakllari imzolandi, ularning shaxsiy ma'lumotlari qat'iy maxfiylik tamoyillari asosida saqlandi va faqat ilmiy maqsadlarda foydalanildi.

NATIJALAR

Tadqiqot doirasida Qashqadaryo, Samarqand va Navoiy viloyatlaridagi umumiy o'rta ta'lim maktablarining 7–8-sinf o'quvchilari va ingliz tili o'qituvchilari ishtirokida olib borilgan empirik tahlillar natijasida bir qator muhim ilmiy-amaliy holatlar aniqlangani kuzatildi. Ushbu natijalar raqamli texnologiyalarni ingliz tili darslariga integratsiya qilishning ta'limiy samaradorligini bevosita isbotlab beruvchi dalillar sifatida baholandi.

Birinchidan, o'quvchilar orasida o'tkazilgan so'rovnomalar natijasida aniqlanishicha, raqamli texnologiyalar bilan ta'minlangan maktablarda tahsil olayotgan 7–8-sinf o'quvchilari ingliz tilini o'rganishga nisbatan yuqori motivatsiyaga ega bo'lib, ularning 79 foizi raqamli vositalardan (mobil ilovalar, videodarslar, onlayn testlar, elektron lug'atlar) muntazam foydalanadi. Shu bilan birga, ushbu guruhdagi o'quvchilar mustaqil ishlash, matnli va audiovizual topshiriqlarni tez va sifatli bajarish borasida an'anaviy darslarda qatnashgan tengdoshlariga nisbatan yuqori natijalarni ko'rsatdi.

Ikkinchidan, eksperimental va nazorat guruhlari o'rtasida o'tkazilgan yakuniy test natijalari tahlili shuni ko'rsatdiki, raqamli texnologiyalar asosida tashkil etilgan ingliz tili darslarida qatnashgan o'quvchilarning o'zlashtirish darajasi 17–23 foizga yuqori bo'lib, ayniqsa eshitish (listening) va so'z boyligini oshirish (vocabulary acquisition) kompetensiyalari sezilarli darajada yaxshilangan. Misol uchun, eshitish bo'yicha testda eksperimental guruh o'rtacha 84 ball to'plagan bo'lsa, nazorat guruhi 66 ball bilan chegaralangan.

Uchinchidan, o'qituvchilar bilan o'tkazilgan intervyu natijalari tahliliga ko'ra, ular dars jarayoniga raqamli texnologiyalarni integratsiya qilishda bir qator ijobiy jihatlarni ta'kidlab o'tdilar. Jumladan, interaktiv platformalar orqali topshiriq berish, tinglab tushunish mashqlarini vizual tasvirlar bilan birgalikda o'rganish, onlayn forum va chatlar orqali o'quvchilarni muloqotga jalb etish metodlari samarali ekani qayd etildi. Shunga qaramay, ayrim hududiy maktablarda internet tezligi pastligi, texnik vositalarning yetishmasligi va metodik qo'llanmalar kamligi kabi muammolar ham mavjudligi tan olingan.

To'rtinchidan, kuzatuvlar asosida aniqlanganki, raqamli texnologiyalar qo'llanilgan darslarda o'quvchilar darsga faol jalb etilgan, savol-javoblarda ishtirok etish ko'rsatkichlari ortgan, hamkorlikda ishlash, mustaqil fikr bildirish va topshiriqlarni kreativ tarzda bajarish qobiliyatlari rivojlanishiga xizmat qilgan.

Yuqorida keltirilgan natijalar umumiy holda ingliz tili ta'limida raqamli texnologiyalarni joriy qilish nafaqat o'quvchilarning til o'rganishga bo'lgan qiziqishini oshirishini, balki ularning

kommunikativ, lisoniy va raqamli kompetensiyalarini izchil va tizimli ravishda shakllantirishga xizmat qilishini isbotlab bermoqda.

TAHLIL VA MUHOKAMA

Olib borilgan empirik tadqiqot natijalarining tahlili shuni ko'rsatmoqdaki, umumiy o'rta ta'lim maktablarida ingliz tili darslarini raqamli texnologiyalar asosida tashkil etish o'quvchilarning bilim sifati, lisoniy faoliyati hamda raqamli kompetensiyasini rivojlantirishda sezilarli ijobiy dinamikani yuzaga keltiradi. Ayniqsa, 7–8-sinf o'quvchilari yoshiga xos bo'lgan psixologik va motivatsion xususiyatlar raqamli vositalarning ta'limiy jarayonga moslashuvchan va samarali tatbiq etilishini talab etadi. Tadqiqot davomida aniqlangan faktlar va statistik ko'rsatkichlar ingliz tili darslariga raqamli texnologiyalarni integratsiya qilish jarayonining amaliy ahamiyatini va dolzarbligini isbotlab bermoqda.

Tahlil natijalariga ko'ra, eksperimental guruh o'quvchilari nazorat guruhiga nisbatan yuqoriroq o'zlashtirish ko'rsatkichlariga ega bo'lgan. Bu esa, o'z navbatida, raqamli texnologiyalar vositasida yaratilgan dars muhitining interaktivligi, multimodal taqdimoti va vizual-audio stimullar orqali o'quv materialini yanada samarali o'zlashtirish imkoniyatini oshirayotganidan dalolat beradi. Shu bilan birga, o'quvchilarning darsga bo'lgan ishtiyoqi, topshiriqlarga mustaqil yondashuvi va ijodiy fikrlashga intilishi ham ko'proq raqamli resurslar yordamida ta'minlangan darslarda sezilarli tarzda ortgan.

Muhokama davomida ta'kidlash lozimki, ingliz tilini o'qitishning an'anaviy shakllari raqamli texnologiyalar bilan to'ldirilganda, dars samaradorligi faqatgina o'quv resurslarining texnik ko'rinishi bilan emas, balki o'qituvchining raqamli kompetensiyasi, metodik yondashuvi va pedagogik mahorati bilan ham bevosita bog'liqdir. Shunday ekan, ta'lim jarayonida AKT vositalaridan foydalanishning muvaffaqiyatli natijalarga olib kelishi, ularning maqsadga muvofiq va metodik asoslangan holda tanlanishi hamda didaktik prinsiplar bilan uyg'unlashgan bo'lishini talab qiladi.

Tadqiqotda aniqlangan ayrim to'siq va muammolar – xususan, ayrim hududiy maktablarda internet tezligining pastligi, raqamli vositalarning yetarli emasligi, o'qituvchilarning texnologik tayyorgarlik darajasidagi farqlar — ushbu innovatsion yondashuvning to'laqonli tatbiq etilishiga to'siqlik qilmoqda. Shu nuqtai nazardan, ingliz tili fanini zamonaviy texnologiyalar yordamida takomillashtirish uchun zarur infratuzilmani yaratish, o'qituvchilarning raqamli savodxonligini oshirishga qaratilgan malaka oshirish dasturlarini amalga oshirish, darslar uchun sifatli va yoshga mos raqamli materiallar bazasini ishlab chiqish zaruratga aylanmoqda.

Shuningdek, mazkur tadqiqot natijalari xalqaro ilmiy adabiyotlarda qayd etilgan asosiy nazariyalar bilan hamohang ekanligi kuzatildi. Xususan, til o'rganishda raqamli muhitlarning afzalliklari haqida gapirgan Baxman va Palmer (1996), Prensky (2001) kabi olimlarning qarashlari ushbu tadqiqot natijalari bilan to'g'ridan-to'g'ri uyg'unlikda namoyon bo'ldi. Bu esa olib borilgan ishning nazariy asoslanganligini va uning ilmiy jabhadagi ahamiyatini yanada mustahkamlaydi.

Xulosa qilib aytganda, umumiy o'rta ta'lim maktablarida ingliz tili darslarini raqamli texnologiyalar asosida tashkil etish nafaqat darsning mazmun va shakl jihatidan boyishini, balki

o'quvchilarning fan bo'yicha chuqur bilim olishini, raqamli savodxonligini oshirishini va XXI asr ko'nikmalarini egallashiga xizmat qilishini isbotlaydi.

XULOSA VA TAVSIYALAR

Olib borilgan tadqiqot natijalari asosida umumiy o'rta ta'lim maktablarining 7–8-sinf o'quvchilariga ingliz tilini o'rgatishda raqamli texnologiyalarni samarali joriy etish nafaqat o'quvchilarning lingvistik salohiyatini rivojlantirish, balki ularning raqamli kompetensiyasini shakllantirish va mustaqil ta'limga bo'lgan tayyorgarligini kuchaytirishda muhim vosita ekanligi isbotlandi. Tadqiqotda aniqlangan ijobiy ko'rsatkichlar, eksperimental guruhlar faoliyatidagi yuqori natijalar va o'qituvchilar fikrlarining tahlili ingliz tili darslarining mazmuni va metodikasini zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bilan boyitish ta'lim sifatiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqladi.

Shuningdek, raqamli vositalar yordamida tashkil etilgan darslarda o'quvchilarning mustaqil ishlash ko'nikmalari, tinglab tushunish, yozma va og'zaki nutqni rivojlantirish kabi asosiy til kompetensiyalari izchil shakllanayotgani kuzatildi. Raqamli vositalarning vizual va interaktiv imkoniyatlari tufayli o'quvchilarda darsga nisbatan yuqori motivatsiya, faol ishtirok va bilimlarni amaliyotga tadbiiq etish qobiliyati rivojlandi. Bu esa, o'z navbatida, ingliz tilini o'rganish jarayonini an'anaviy modeldan zamonaviy va natijador yondashuvga yo'naltirish zaruratini yana bir bor namoyon etdi.

Ammo aniqlangan muammolar – texnik vositalarning yetishmasligi, ayrim hududiy maktablarda internet infratuzilmasining zaifligi, o'qituvchilarning AKT bo'yicha tayyorgarlik darajasining notekisligi – raqamli texnologiyalarni joriy etish jarayonining to'laqonli amalga oshishiga to'sqinlik qilayotgan omillar sifatida e'tirof etildi. Shu bois, mazkur muammoni tizimli hal etish, davlat siyosati darajasida raqamli ta'lim infratuzilmasini rivojlantirish va o'qituvchilarni raqamli metodikalarga yo'naltirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Yuqoridagilarga asoslanib, quyidagi tavsiyalarni ilgari surish mumkin:

O'qituvchilarning raqamli kompetensiyasini oshirish maqsadida muntazam ravishda zamonaviy AKT vositalari bo'yicha malaka oshirish kurslarini tashkil etish zarur.

Maktablarda raqamli infratuzilmani rivojlantirish – xususan, internet tezligi va barqarorligini ta'minlash, multimedia vositalari bilan ta'minlangan sinfxonalar tashkil etish lozim.

7–8-sinflar uchun moslashtirilgan, yoshga oid psixologik xususiyatlarni hisobga olgan raqamli o'quv resurslari (mobil ilovalar, interaktiv platformalar, videodarslar) ishlab chiqilishi va tizimli ravishda dars jarayoniga joriy etilishi maqsadga muvofiqdir.

Dars jarayonida innovatsion metodikalar va raqamli vositalarni uyg'unlashtirish, ayniqsa gamifikatsiya, blended learning va flipped classroom kabi modellarni bosqichma-bosqich tatbiq etish tavsiya etiladi.

Ilmiy tadqiqotlarni kengaytirish maqsadida, raqamli ta'limning o'zlashtirish darajasi, til kompetensiyalari va kommunikativ faoliyatga ta'sirini chuqur o'rganishga yo'naltirilgan yangi metodologik asoslar ishlab chiqilishi lozim.

Xulosa qilib aytganda, ingliz tilini o'qitishda raqamli texnologiyalarni joriy qilish zamonaviy ta'lim jarayonining ajralmas bo'g'iniga aylanmoqda. Bu borada tizimli, metodik va

texnik jihatdan asoslangan yondashuvlarning amaliyotga tatbiq etilishi nafaqat til o'rgatish sifati va samaradorligini oshiradi, balki o'quvchilarning keng dunyoqarashga ega, axborot texnologiyalaridan foydalanishga qodir, raqobatbardosh shaxs bo'lib shakllanishiga zamin yaratadi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Soliyeva M. va boshqalar. Innovatsion ta'lim texnologiyalari. – Toshkent: TDPU, 2020.
2. Mahmudova S. R. Raqamli pedagogika asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2021.
3. Yo'ldoshev A. A., Kadirova N. B. Chet tillarini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar. – Samarqand: SamDU, 2019.
4. Toirova G. X. Ingliz tilini o'qitishda multimediami vositalar. – Qarshi: Nasaf, 2023.
5. Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. *On the Horizon*, 9(5), 1–6.
6. Gilakjani, A. P. (2017). A review of the literature on the integration of technology into the teaching and learning of English language skills. *International Journal of English Linguistics*, 7(5), 95–106.
7. Hockly, N. (2018). *Focus on Learning Technologies*. Oxford University Press.
8. Dudeney, G., Hockly, N., & Pegrum, M. (2013). *Digital Literacies: Research and Resources in Language Teaching*. Routledge.
9. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ–2909-son qarori. "Xorijiy tillarni o'rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida", 2017-yil 10-dekabr.
10. www.teachingenglish.org.uk – British Council'ning ingliz tili o'qituvchilari uchun resurslar portali.